

KWATZFR0187 KIT RAPID DEPLOYMENT WATER NETWORK (RDWN), for health structures	KWATZFR0187 KIT RESEAU D'EAU A DEPLOIEMENT RAPIDE (REDR), pour centres de santé
ITC Notes on English Text	ITC Notes on French Text
PRECATTEXT	PRECATTEXT
DEFINITION	DEFINITION
<p>This kit is designed to quickly implement a reliable water network for a health structure or an insulation centre such as Cholera or FHV). It requires a surface area of approximately 4200m² (60mx70m) for the use of the complete kit. It can be deployed as a single network (drinking water) or double network in parallel (drinking water + disinfection water) or double network in series (2 network modules with a single booster).</p> <p>Its main objective is to be able to quickly start medical activities with a reliable, leak-free network, whether it is drinking water or disinfection solutions.</p> <p>It is designed for emergencies but can be adapted to regular programmes before the implementation of a more sustainable network.</p>	<p>Ce kit est conçu pour implémenter rapidement un réseau d'eau fiable pour une structure de santé ou un centre d'isolation type Cholera ou FHV). Il nécessite une surface d'environ 4200m² (60mx70m) pour l'utilisation du kit complet. Il peut être déployé en simple réseau (eau potable) ou double réseau en parallèle (eau potable + eau de désinfection) ou double réseau en série (2 modules réseaux avec une seul surpresseur).</p> <p>Son objectif principal est de pour pouvoir démarrer rapidement les activités médicales avec un réseau fiable, sans fuites, qu'il s'agisse d'eau potable ou de solutions de désinfection.</p> <p>Il est conçu pour les urgences mais peut s'adapter aux programmes réguliers avant la mise en place d'un réseau plus durable.</p>

DESCRIPTION

The kit follows this logic:

The kit contains all the necessary accessories and tools to install and operate a water distribution network for a small health structure (20-32 beds in single or parallel network, 40-60 beds in double network in series).

DESCRIPTION

Le kit suit la logique suivante :

Le kit contient tous les accessoires et outils nécessaires pour installer et faire fonctionner un réseau de distribution d'eau pour une petite structure de santé (20-32 lits en réseau simple ou en parallèle, 40-60 lits en réseau double en série).

The kit consists of 2 main sub-kits:

- **Drinking water kit (blue)** to supply potable water
- **Disinfection water kit (red)** to supply disinfection water

It has polypropylene cam-type quick-connect couplings to minimize leaks and resist high chlorine concentrations (red "disinfection" network).

Each sub-kit consists of 5 modules (per color):

1-Booster module: contains all the accessories to ensure sufficient pressure in the network; each booster is voluntarily oversized to be able to assume its role in case of extension of the health centre. They both have a pressure reducer. Note that the red module contains all the material resistant to solutions with a high chlorine content (pump body and fittings in polypropylene).

Water disinfection network: *Crestpump AMX221*

HMT = 11m ; Q max = 4,5m³/h ; Ø connexion = 25mm

Le kit se compose de 2 sous kits principaux :

- **Kit eau potable (bleu)** destiné à fournir l'eau de boisson
- **Kit eau de désinfection (rouge)** destiné à fournir l'eau de désinfection

Il dispose de raccords à connections rapides de type à came en polypropylène afin minimiser les fuites et de résister aux concentrations à forte teneur en chlore (réseau rouge « désinfection »)

Chaque sous kit se compose de 5 modules (par couleur):

1-Module Surpresseur : contient tous les accessoires afin d'assurer une pression suffisante dans le réseau ; chaque surpresseur est surdimensionné volontairement pour pouvoir assumer son rôle en cas d'extension du centre de santé. Ils disposent tous deux d'un réducteur de pression. A noter que le module rouge contient tout le matériel résistant à des solutions à forte teneur en chlore (corps de pompe et raccords en polypropylène)

Réseau eau désinfection : *Crestpump AMX221*

HMT = 11m ; Q max = 4,5m³/h ; Ø connexion = 25mm

Drinking water network: Jetly Active Euro Inox (EI)

HMT = 42m; Q max = 4.8m³/h; Ø connection = 25mm

2-*Network Module*: contains

- ✓ 4 lengths of *Heliflex transmetal* DN25 hose (2m, 5m, 10m and 20m) mounted with cam couplings male/female.
- ✓ additional DN25 male/female cam fitting couplings
- ✓ 3 "T" mounting types for each color (3 valves, 2 valves, 1 valve) for connections and fittings for connection to a DN50 network.

3-*Module Socket*: for 10 distribution points

- ✓ Tap rod
- ✓ Wall-mounted rewinders allowing a 25m extension of Ø19mm garden hose with quick connection.

When installed, the cane is supported on a pole in order to solidify it.

Réseau eau potable : Jetly Active Euro Inox (EI)

HMT = 42m ; Q max = 4,8m³/h ; Ø connexion = 25mm

2-*Module Réseau* : contient

- ✓ 4 longueurs de tuyaux *Heliflex transmetal* DN25 (2m, 5m, 10m et 20m) montées avec des raccords à came mâle / femelle.
- ✓ Raccords adaptation à came DN25 mâle/femelle supplémentaires
- ✓ 3 types de montage « T » pour chaque couleur (3 vannes, 2 vannes, 1 vanne) pour les connections et raccords pour connexion à un réseau DN50.

3-*Module Piquage* : pour 10 points de distribution

- ✓ Canne robinet
- ✓ Dévidoirs muraux permettant une extension de 25m en tuyau arrosage Ø19mm avec connexion rapide.

A l'installation la canne est appuyée sur un poteau afin de la solidifier

ADVICE ON LOCAL PURCHASE	CONSEILS POUR ACHAT LOCAL
<p>This kit was designed and developed by MSF and is therefore not available locally. Local purchase possible for some items but please contact the technical support service beforehand.</p>	<p>Ce kit a été conçu et développé par MSF et n'est donc pas disponible localement. Achat local possible pour certains articles mais se rapprocher du service de support technique au préalable</p>
INSTRUCTIONS FOR USE	CONSEILS D'UTILISATION
<p>Carry out an assessment of the area where the kit will be installed.</p> <p>Make a layout and then, depending on the constraints; choose the appropriate lengths of pre-assembled spiral hose (2m, 5m, 10m, 20m); use the pre-assembled valve assemblies to make the connections from the booster(s) pump(s) and tap rods</p> <p>If other unconnected water points are required (e.g. 120L tank type) estimate the best locations to install the wall-mounted hose rewinders and their 25m garden hose; the wall-mounted hose rewriter(s) can be fixed to a dedicated pole and/or to an existing wall.</p> <p>Upstream tanks are not included in the kit. However, you will find what you need to connect them in the "<i>booster pump</i>" module.</p> <p>The pipes of the disinfection and drinking water network are interconnectable, so the complete kit can be used to make a series connection and cover twice the surface area (8400m²).</p>	<p>Réaliser une évaluation de la zone où sera installé le kit.</p> <p>Faire un plan puis, en fonction des contraintes ; choisir les longueurs de tuyaux spiralé prémontées appropriées (2m, 5m, 10m, 20m) ; utiliser les montages vannes prémontés pour faire les connections depuis le(s) surpresseur(s) et les cannes robinets.</p> <p>Si d'autres points d'eau non connectés sont nécessaires (type bac 120L) estimer les meilleurs emplacements pour installer les dévidoirs muraux et leur 25 m de tuyaux d'arrosage ; le(s) dévidoirs mural(ux) pourront être fixé(s) sur un poteau dédié et/ou à un mur existant.</p> <p>Les réservoirs en amont du réseau ne sont pas inclus dans le kit. Vous trouverez malgré tout de quoi vous y connecté dans le module « <i>surpresseur</i> »</p> <p>Les tuyaux du réseau eau de désinfection et eau potable sont interconnectables ; le kit complet peut donc être utilisé pour faire un montage en série et couvrir le double de la surface (8400m²).</p>

<p>Include the medical team from the outset in the planning of the health structure.</p> <p>This kit does not require advanced technical skills and can be deployed by a few logisticians in a few hours.</p>	<p>Inclure l'équipe médicale dès le départ de la planification de la structure de santé.</p> <p>Ce kit ne nécessite pas de compétences techniques avancées et peut être déployé par quelques logisticiens en quelques heures.</p>
<p>ARTICLE TO BE JUSTIFIED</p>	<p>ARTICLE À JUSTIFIER</p>
<p>Adapt your order according to your needs (estimated number of beds); you can multiply the number of kits if necessary.</p>	<p>Adapter votre commande en fonction du besoin (nombre de lits estimés) ; vous pourrez multiplier le nombre de kit le cas échéant.</p>
<p>POSTCATTEXT</p>	<p>POSTCATTEXT</p>